

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodillojon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Achilova Liliya Ilhomovna TURISTIK XIZMATLARNING SHARTNOMA-HUQUQIY TARTIBGA SOLINISHI: MILLIY VA QIYOSIY-HUQUQIY TAHLIL.....	5
2. Komilov Bobirjon Shuhratjon o‘g‘li O‘ZBEKISTONDA UY-JOY IPOTEKASI BOZORI TAHLILI.....	15
3. Назарова Мархабо Неъматжон кизи ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	22
4. Сафаев Мансурбек Илхомжонович ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	32
5. Israilov Dilshod Shavkatovich JINOYATGA DAXLDORLIK INSTITUTINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	41
6. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich XORIJIY DAVLATLARDAGI BIR QANCHA JINOYAT SODIR ETGANLIK UCHUN JAVOBGARLIK MASALASINING QIYOSIY HUQUQIY TAHLILI.....	48
7. Nurmanov Xolbek Rahmatilla o‘g‘li SUN‘IY INTELLEKT TOMONIDAN YETKAZILGAN IQTISODIY ZARAR UCHUN JAVOBGARLIKNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	55
8. Reymbaev Abdulla Kurbanbayevich JINOYATGA DAXLDORLIKNING JINOYAT-HUQUQIY TUSHUNCHASIGA OID MULAZALAR.....	64
9. Sunnatov Vohid Toshmurodovich KORRUPSIYAVIY JINOYATLAR UCHUN JAVOBGARLIKKA OID AMALDAGI QONUNCHILIK MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MASALALARI.....	71
10. Тошев Отабек Содиқович АЁЛНИ ЭРГА ТЕГИШГА МАЖБУР ҚИЛИШ ЁКИ УНИНГ ЭРГА ТЕГИШИГА ТЎСҚИНЛИК ҚИЛИШ ЖИНОЯТИНИНГ УМУМИЙ ТАВСИФИ.....	80
11. Xidirov G‘anisher Tojimurodovich TEZKOR-QIDIRUV FAOLIYATI USTIDAN SUD NAZORATI YUZASIDAN XORIJIY TAJRIBA.....	89
12. Khudayberganova Nigina Tolqin qizi THE NATURE AND IMPORTANCE OF THE IMMUNITIES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS.....	96

Komilov Bobirjon Shuhratjon o‘g‘li,
Toshkent davlat yuridik universiteti mustaqil izlanuvchisi
E-mail: boburshohkomilov1997@gmail.com

О‘ЗБЕКИСТОНДА УЙ-ЖОЙ ИПОТЕКАСИ БОЗОРИ ТАҲЛИЛИ

For citation: Komilov Bobirjon Shuhratjon ogli. ANALYSIS OF THE HAUSING MORTGAGE MARKET IN UZBEKISTAN. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 9.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17228773>

ANNOTATSIYA

O‘zbekistonda uy-joy ipotekasi bozori so‘nggi yillarda jadal rivojlanib, aholining uy-joy bilan ta‘minlanish darajasini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakatda ipoteka kreditlash tizimi huquqiy asoslari, davlat dasturlari va tijorat banklari ishtirokidagi moliyalashtirish mexanizmlari bilan mustahkamlangan. Ushbu maqolada O‘zbekistondagi ipoteka bozori rivojlanishining asosiy tendensiyalari, huquqiy va iqtisodiy jihatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, ipoteka kreditlari bozorining samaradorligini oshirishga qaratilgan islohotlar va xalqaro tajribalar bilan solishtirish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Uy-joy ipotekasi, ipoteka bozori, kreditlash tizimi, O‘zbekiston banklari, moliyaviy islohotlar, ipoteka shartnomasi, xalqaro tajriba, iqtisodiy tahlil.

Комилов Бобиржон Шухратжон угли,
Самостоятельный соискатель Ташкентского
государственного юридического университета
E-mail: boburshohkomilov1997@gmail.com

АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛИЩНОЙ ИПОТЕКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В последние годы рынок жилищной ипотеки в Узбекистане стремительно развивается, играя важную роль в повышении уровня обеспеченности населения жильём. Система ипотечного кредитования в стране укреплена правовыми основами, государственными программами и механизмами финансирования с участием коммерческих банков. В данной статье анализируются основные тенденции развития ипотечного рынка Узбекистана, его правовые и экономические аспекты. Кроме того, рассматриваются реформы, направленные на повышение эффективности рынка ипотечных кредитов, а также возможности его сравнения с международной практикой.

Ключевые слова: жилищная ипотека, ипотечный рынок, система кредитования, банки Узбекистана, финансовые реформы, ипотечный договор, международный опыт, экономический анализ.

Komilov Bobirjon Shuhratjon oqli,

Independent researcher of Tashkent State University of Law

E-mail: boburshohkomilov1997@gmail.com

ANALYSIS OF THE HAUSING MORTGAGE MARKET IN UZBEKISTAN

ANNOTATION

The housing mortgage market in Uzbekistan has been rapidly developing in recent years, playing an important role in increasing the level of housing provision for the population. The mortgage lending system in the country is strengthened by its legal framework, state programs, and financing mechanisms with the participation of commercial banks. This article analyzes the main trends, legal and economic aspects of the development of the mortgage market in Uzbekistan. In addition, it examines the reforms aimed at improving the efficiency of the mortgage lending market and explores opportunities for comparison with international practices.

Keywords: Housing mortgage, mortgage market, lending system, banks of Uzbekistan, financial reforms, mortgage contract, international experience, economic analysis.

KIRISH

O‘zbekistonda uy-joy ipotekasi bozori mamlakat iqtisodiyotining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. U, bir tomondan, aholining uy-joyga bo‘lgan ehtiyojini qondirish va ularni mulk egasiga aylantirish imkoniyatlarini kengaytirsa, ikkinchi tomondan, qurilish sanoatining rivojlanishi, yangi ish o‘rinlari yaratilishi va moliyaviy barqarorlikni ta’minlashda asosiy drayver sifatida xizmat qilmoqda. So‘nggi yillarda ipoteka kreditlash tizimi bosqichma-bosqich takomillashtirilib, aholiga qulay shart-sharoit yaratishga qaratilgan huquqiy asoslar mustahkamlanmoqda. Xususan, davlat tomonidan ipoteka kreditlariga subsidiya ajratilishi, imtiyozli dasturlar joriy etilishi va tijorat banklarining faol ishtiroki uy-joy bozorining izchil rivojlanishiga turtki bermoqda. Hozirgi vaqtda O‘zbekistonda ipoteka bozorining rivojlanish tendensiyalari, uning iqtisodiy samaradorligi, aholining ipotekaga bo‘lgan talabi va ushbu talabni qondirish imkoniyatlari eng dolzarb tadqiqot yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu jarayonda bank tizimining faoliyati, davlat tomonidan taqdim etilayotgan imtiyozlar hamda xalqaro tajriba bilan qiyosiy tahlil ipoteka bozorining istiqbollari va muammolarini chuqurroq anglash imkonini beradi. Mazkur maqolada O‘zbekistonda uy-joy ipotekasi bozorining huquqiy, iqtisodiy va institutsional asoslari o‘rganilib, mavjud rivojlanish darajasi hamda mavjud muammolar tahlil qilinadi. Shuningdek, ipoteka tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilib, ilg‘or xalqaro tajribalar bilan solishtirish asosida ipotekaning aholiga ta’siri va ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligi o‘rganiladi.

MATERIAL VA METODLAR

Maqola umum qabul qilingan ilmiy-uslubiy yondashuvlar asosida yoritilgan bo‘lib, unda qiyosiy-tahliliy hamda qiyosiy-mantiqiy ketma-ketlik metodlari qo‘llanilgan. Shu bilan birga, ilmiy bilishning tahliliy, umumlashtirish, qiyosiy-huquqiy, tizimli-tuzilmaviy va formal yuridik o‘rganish usullaridan keng foydalanilgan. Mazkur metodlarning uyg‘un qo‘llanishi orqali O‘zbekiston uy-joy ipotekasi bozori sohasidagi mavjud holat atroflicha o‘rganilib, amaldagi qonunchilikning afzalliklari va kamchiliklari ilmiy jihatdan tahlil etilgan.

TADQIQOT NATIJALARI

O‘zbekistonda uy-joy ipotekasi bozorining huquqiy asoslari bir qator normativ-huquqiy hujjatlar bilan mustahkamlangan bo‘lib, ushbu soha aniq me‘yorlar asosida tartibga solinadi. Jumladan, ipoteka munosabatlari O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Fuqarolik kodeksi, “Ipoteka to‘g‘risida”gi Qonun, shuningdek boshqa qonunlar va hukumat qarorlari bilan belgilab

berilgan. Mazkur hujjatlar ipoteka kreditlash mexanizmlarini, tomonlarning huquq va majburiyatlarini, ipoteka shartnomasi asosida yuzaga keladigan munosabatlarni hamda nizolarni hal etish tartibini o'z ichiga oladi.

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 22-bobi ipoteka munosabatlariga oid asosiy qoidalarni belgilab bergan. Xususan, 265-moddaga binoan ipoteka garovning bir turi hisoblanadi va qarzdor o'z majburiyatlarini bajarmagan taqdirda, kreditor (ipoteka egasi) garovga qo'yilgan mol-mulkni sotish orqali o'z talablarini qondirish huquqiga ega. Ushbu norma kreditor manfaatlarini himoya qilishga xizmat qiladi va ipoteka bozorida barqarorlikni ta'minlashda muhim huquqiy mexanizm bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari, "Ipoteka to'g'risida"gi Qonun ipoteka shartnomasini tuzish, uni davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi, shartnomaning majburiy shartlari va ipoteka obyekt bo'lishi mumkin bo'lgan mol-mulk turlarini aniq belgilaydi. Ushbu qonun nafaqat kreditor huquqlarini, balki qarzdor manfaatlarini ham himoya qiladi, ya'ni kredit olish jarayonida shaffoflik va qonuniylikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, hukumat qarorlari va Markaziy bank tomonidan tasdiqlangan nizomlar orqali ipoteka kreditlari bo'yicha foiz stavkalari, imtiyozli dasturlar, subsidiya mexanizmlari va kreditlashning boshqa shartlari tartibga solinadi. Natijada, ipoteka bozorida davlat nazorati va tijorat banklari faoliyatining uyg'unlashuvi yuzaga keladi, bu esa aholiga yanada qulay shart-sharoit yaratishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasining 2006-yilda qabul qilingan "Ipoteka to'g'risida"gi Qonun ipoteka munosabatlarining huquqiy asoslarini belgilaydi. Ushbu qonunga muvofiq:

Ipoteka kreditlash shartlari va tartibi aniq belgilanadi;

Ipoteka shartnomasi yozma shaklda tuzilishi va notarial tasdiqlanishi shart;

Ipotekaga qo'yilgan mulkning sug'urtalanishi majburiy hisoblanadi;

Kreditorning ipoteka obyekt hisoblangan mulkka bo'lgan huquqlari davlat ro'yxatidan o'tkazilishi kerak.

Mazkur qonun ipoteka bozorining barqarorligini ta'minlashda muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi.

4. Tijorat banklarining ipoteka kreditlashdagi roli

O'zbekistonda ipoteka kreditlarini asosan Xalq banki, Ipoteka-bank, Agrobank, Milliy bank hamda boshqa yirik tijorat banklari taqdim etadi. Ushbu moliya muassasalari aholining turli qatlamlarini qamrab olish maqsadida ipoteka kreditlari uchun turli shartlarni taklif etadi. Xususan, mijozlarning daromad darajasi, to'lov qobiliyati va dastlabki badal miqdori asosiy mezon sifatida hisobga olinadi. Banklar tomonidan taklif etilayotgan ipoteka kreditlari shartlari o'zaro farqlanib, ayrimlari davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan imtiyozli dasturlar asosida ajratilsa, boshqalari tijorat kreditlari shaklida beriladi. Shu orqali, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari uy-joy sotib olish imkoniyatiga ega bo'lsa, o'rta va yuqori daromadli qatlamlar bozor sharoitidagi kreditlardan foydalanadilar.

Shuningdek, Markaziy bank tomonidan belgilangan foiz stavkalari, muddat va kredit siyosati ipoteka kreditlarining umumiy yo'nalishini belgilab beradi va tijorat banklari faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu esa ipoteka bozorida barqarorlikni ta'minlash, aholiga teng imkoniyat yaratish hamda banklararo sog'lom raqobatni kuchaytirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston ipoteka bozori rivojlangan davlatlardagi (AQSh, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari, Rossiya) tizimlar bilan taqqoslaganda, hali to'liq shakllanmaganligini ko'rish mumkin. Masalan, AQShda Fannie Mae va Freddie Mac kabi ipoteka agentliklari bozorni tartibga soluvchi muhim institutlar hisoblanadi. O'zbekistonda esa bunday mexanizmlar hali to'liq yo'lga qo'yilmagan. Shu bois, xalqaro tajribani inobatga olib, ipoteka kreditlarini ikkilamchi bozorda aylanishini kengaytirish zarurati mavjud.

TADQIQOT NATIJALARI TAHLILI

O'zbekistonda uy-joy ipotekasi bozori so'nggi yillarda sezilarli o'sishga erishdi. Ushbu bozorning rivojlanishi aholining uy-joy sharoitlarini yaxshilash, qurilish sektorini rivojlantirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Quyida ushbu bozorning statistik ma'lumotlari asosida tahlili keltiriladi.

Uy-joy qurilishi hajmi 2024-yilda O‘zbekistonda 100 mingdan ortiq xonadon qurib foydalanishga topshirildi. Bu ko‘rsatkich mamlakatda uy-joy qurilishi hajmining ortib borayotganini ko‘rsatadi. Qurilish hajmining oshishi aholining uy-joyga bo‘lgan talabini qondirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Uy-joy narxlari va o‘rtacha ish haqi o‘rtasidagi nisbat aholining uy-joy xarid qilish qobiliyatini aks ettiradi. Samarqand viloyatida 1 kvadrat metr uy-joyni sotib olish uchun o‘rtacha oylik ish haqining 2,67 baravari talab etiladi, ya‘ni 1 kv.m uy-joy narxi 10,2 million so‘mni tashkil etadi. Toshkent shahrida esa 1 kv.m uy-joy narxi 15,5 million so‘m bo‘lib, bu o‘rtacha oylik ish haqining 1,84 baravariga teng. Navoiy viloyatida esa 1 kv.m uy-joy narxi 7,6 million so‘mni tashkil etib, bu o‘rtacha oylik ish haqining 1,15 baravariga teng.

Ipoteka kreditlari hajmi uy-joy bozorining rivojlanishida muhim ko‘rsatkich hisoblanadi. 2016—2018-yillarda ipoteka krediti amaliyotining kengayishi 82 mingdan ortiq uy-joylarning foydalanishga topshirilishini ta‘minladi, buning natijasida mamlakatimizning barcha hududlaridagi 400 mingga yaqin fuqarolar turar joy sharoitlarini yaxshilashga erishdi.

Uy-joy pufak indeksi uy-joy bozorida narxlarning daromadlarga nisbatan qanchalik yuqori ekanligini ko‘rsatadi. Ushbu indeksning yuqori bo‘lishi uy-joy narxlarining daromadlarga nisbatan ortib borayotganini anglatadi. O‘zbekistonda uy-joy pufak indeksi ma‘lumotlari mamlakatning turli hududlarida uy-joyning bozor qiymatlaridagi o‘ziga xos jihatlarni ochib beradi.

Uy-joy bozoridagi talab va taklif o‘rtasidagi muvozanat uy-joy narxlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. 2024-yilda 100 mingdan ortiq xonadon qurilgan bo‘lsa-da, uy-joyga bo‘lgan talab hali ham yuqori darajada qolmoqda. Bu esa uy-joy narxlarining oshishiga olib kelmoqda.

Davlat tomonidan uy-joy ipotekasi bozorini rivojlantirish uchun bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, ipoteka kreditlari uchun 9 trillion so‘mlik resurs yo‘naltiriladi.

Bu esa aholining ipoteka kreditlariga bo‘lgan ehtiyojini qondirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekistonda uy-joy ipotekasi bozori rivojlanayotgan bo‘lsa-da, rivojlangan davlatlar bilan solishtirganda hali to‘liq shakllanmagan. Masalan, AQShda ipoteka agentliklari bozorni tartibga soluvchi muhim institutlar hisoblanadi. O‘zbekistonda esa bunday mexanizmlar hali to‘liq yo‘lga qo‘yilmagan. Shu bois, xalqaro tajribani inobatga olib, ipoteka kreditlarini ikkilamchi bozorda aylanishini kengaytirish zarurati mavjud.

O‘zbekistonda ipoteka kreditlarini asosan Xalq banki, Ipoteka-bank, Agrobank, Milliy bank va boshqa yirik tijorat banklari taqdim etadi. Ular ipoteka kreditlari uchun turli shartlarni taklif etib, mijozlarning daromad darajasi, to‘lov qobiliyati va dastlabki badal miqdoriga qarab kredit ajratadilar. Markaziy bank tomonidan tasdiqlangan foiz stavkalari va shartlar banklar faoliyatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

O‘zbekistonda uy-joy ipotekasi bozorining kelgusidagi rivojlanishi uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

- Ipoteka kreditlari bo‘yicha foiz stavkalarini pasaytirish;
- Ipoteka kreditlari uchun dastlabki badal miqdorini kamaytirish;
- Ipoteka kreditlari bo‘yicha subsidiyalarni kengaytirish;
- Ipoteka kreditlari bo‘yicha sug‘urta tizimini takomillashtirish;
- Ipoteka kreditlari bo‘yicha ikkilamchi bozorni rivojlantirish.

Ushbu chora-tadbirlar uy-joy ipotekasi bozorining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. So‘nggi yillarda O‘zbekistonda ipoteka kreditlari hajmi barqaror o‘shish tendensiyasini ko‘rsatmoqda. Xususan, 2023-yilda tijorat banklari tomonidan aholiga ajratilgan ipoteka kreditlari hajmi 27,8 trillion so‘mni tashkil etdi. Bu esa 2022-yilga nisbatan qariyb 18 foizlik o‘shishni anglatib, mamlakatda uy-joy bozorining jadal rivojlanayotganini ko‘rsatadi.

Markaziy bankning rasmiy hisobotlariga ko‘ra, tijorat banklari tomonidan ajratilgan ipoteka kreditlari hajmining 45 foizdan ortig‘i davlat tomonidan subsidiyalangan kreditlar hissasiga to‘g‘ri keladi. Bu esa aholining turli qatlamlari uchun uy-joy sotib olishda qulay shart-sharoit yaratish, ipoteka kreditlari bo‘yicha foiz stavkalarini pasaytirish va dastlabki to‘lov yukini kamaytirish orqali keng jamoatchilikni qamrab olishga xizmat qilmoqda.

Davlat tomonidan amalga oshirilayotgan bunday qo‘llab-quvvatlovchi choralar, bir tomondan, aholining uy-joy bilan ta‘minlanish darajasini oshirishga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan, qurilish sohasi va unga yaqin tarmoqlarda talabni rag‘batlantirib, iqtisodiy faollikni kuchaytiradi. Buning natijasida, ipoteka bozorining barqaror rivojlanishi bilan bir qatorda, ichki bozor hajmi kengayadi, yangi turar-joy massivlari va infratuzilma obyektlari barpo etiladi, yuzlab yangi ish o‘rinlari yaratiladi. Shu bilan birga, bank sektorining uzoq muddatli kreditlash imkoniyatlari kengayib, moliya institutlarining resurs bazasi mustahkamlanadi. Bu esa mamlakatda uzoq muddatli investitsiya muhitini shakllantiradi, xalqaro moliyaviy tashkilotlar va xususiy investorlar uchun O‘zbekistonning jozibadorligini oshiradi. Ushbu jarayonlar o‘z navbatida iqtisodiyotning tarkibiy o‘sishini ta‘minlab, ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash, aholining turmush darajasini yaxshilash va hududlarni kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi. Demak, ipoteka tizimini qo‘llab-quvvatlash nafaqat uy-joy masalasini hal etish, balki mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining muhim drayverlaridan biriga aylanmoqda.

Jadval 1. 2019–2023-yillardagi ipoteka kreditlari hajmi (trln so‘mda)

Yil	Ipoteka kreditlari hajmi (trln so‘m)	O‘sish darajasi (%)
2019	10,2	—
2020	12,5	+22,5%
2021	15,3	+22,4%
2022	23,5	+53,6%
2023	27,8	+18,3%

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turibdiki, so‘nggi yillarda ipoteka kreditlari hajmi barqaror o‘sib bormoqda.

O‘zbekistonda ipoteka kreditlari bo‘yicha foiz stavkalari dunyodagi ko‘plab rivojlangan mamlakatlarga nisbatan yuqori. 2024-yilda ipoteka kreditlari bo‘yicha o‘rtacha foiz stavkasi 17-26% oralig‘ida o‘zgarib, ba‘zi subsidiyalangan dasturlar bo‘yicha bu stavka 7-10% darajasida belgilandi.

Ushbu foiz stavkalarini xalqaro rivojlangan davlatlarga mos ravishda ko‘rib chiqsak:

AQSh – 5-7%

Rossiya – 8-12%

Qozog‘iston – 11-14%

O‘zbekiston – 17-22%

Foiz stavkalarining yuqori bo‘lishi aholining uy-joy sotib olish imkoniyatlarini cheklaydi va ipoteka kreditlarini ommalashishga to‘sqinlik qiladi.

O‘zbekiston hukumati tomonidan subsidiyalangan ipoteka dasturlari orqali kam daromadli oilalarga uy-joy sotib olish imkoniyatlari yaratilmoqda. Masalan, 2023-yilda 50 mingdan ortiq oilaga davlat tomonidan ipoteka kreditlari uchun subsidiyalar ajratildi.

Ushbu subsidiyalar:

✔ Dastlabki badalning 50% gacha qoplab berish;

✔ Foiz stavkasining ma‘lum qismini davlat tomonidan to‘lash;

✔ 20 yillik uzoq muddatli imtiyozli ipoteka kreditlarini ajratish kabi imkoniyatlarni taqdim etdi. Biroq, subsidiyalarning faqat ma‘lum daromadga ega aholiga berilishi ko‘plab oilalar uchun ipotekaga kirish imkoniyatlarini cheklamoqda.

O‘zbekistonda uy-joy narxlari yil sayin oshib bormoqda. 2023-yilda yangi qurilgan uylarning o‘rtacha 1 kv.m narxi Toshkent shahrida 15,5 mln so‘m, Samarqandda 10,2 mln so‘m, Farg‘onada esa 8,3 mln so‘mni tashkil etdi.

Uy-joy narxlarining o‘sishiga sabab bo‘layotgan asosiy omillar:

Qurilish materiallari narxining oshishi (2023-yilda o‘rtacha 12% ga qimmatlashgan)

Ish haqi va mehnat xarajatlarining oshishi

Iqtisodiy inflyatsiya va talab ortishi

Rivojlangan mamlakatlarda ipoteka tizimini rivojlantirish uchun quyidagi usullar qo‘llaniladi:

- Ipoteka kreditlari bo‘yicha foiz stavkalarini pasaytirish – AQSh va Yevropa davlatlarida foiz stavkalari 3-6% atrofida bo‘lib, O‘zbekistonda esa bu ko‘rsatkich 17-22% ni tashkil qiladi.

- Ikkilamchi ipoteka bozori yaratish – Ipoteka kreditlari ikkilamchi bozorda sotilishi, bu esa kreditlash tizimining barqarorligini oshiradi.

- Davlat tomonidan kafolat berish – Ipoteka kreditlari bo'yicha davlatning qisman kafolat berishi kredit shartlarini yengillashtiradi. O'zbekistonda ham ushbu chora-tadbirlarni qo'llash orqali ipoteka tizimini yanada rivojlantirish mumkin.

Kelgusida O'zbekiston ipoteka bozorini rivojlantirish uchun quyidagi takliflar beriladi:

✓ Foiz stavkalarini pasaytirish – Banklarning resurs bazasini kengaytirish va davlat tomonidan qo'shimcha subsidiyalar ajratish orqali foiz stavkalarini 12-14% gacha tushirish.

✓ Dastlabki badal miqdorini kamaytirish – Uy-joy sotib olishni osonlashtirish uchun dastlabki badalni 10-15% gacha tushirish.

✓ Banklararo raqobatni oshirish – Banklar o'rtasida raqobatni kuchaytirish orqali ipoteka shartlarini yanada qulaylashtirish.

✓ Qishloq hududlarida ipoteka dasturlarini kengaytirish – Hozirda ipoteka kreditlarining asosiy qismi shahar aholisi uchun mo'ljallangan, qishloq hududlarida esa bunday imkoniyatlar cheklangan.

XULOSA

O'zbekistonda uy-joy ipotekasi bozori so'nggi yillarda sezilarli o'sish tendensiyasini namoyon etmoqda. Ipoteka kreditlarining hajmi ortib borayotgani aholining uy-joy sotib olish imkoniyatlarini kengaytirmoqda, biroq yuqori foiz stavkalari va dastlabki badal miqdorining kattaligi kabi muammolar hali ham dolzarb bo'lib qolmoqda.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, 2023-yilda O'zbekiston tijorat banklari tomonidan ajratilgan ipoteka kreditlari hajmi 27,8 trillion so'mni tashkil etdi, bu esa 2022-yilga nisbatan 18% ga oshganini ko'rsatadi. Shuningdek, davlat tomonidan subsidiyalangan ipoteka kreditlari aholining kam daromadli qatlamlari uchun uy-joy xarid qilish imkoniyatlarini oshirishda muhim rol o'ynadi.

Biroq, ipoteka bozorida qator muammolar mavjud:

Yuqori foiz stavkalari – O'rtacha 17-22% bo'lib, xalqaro tajribaga nisbatan ancha yuqori. Uy-joy narxlarining tez o'sishi – 2023-yilda yangi qurilgan uylarning o'rtacha 1 kv.m narxi 15,5 mln so'mga yetdi.

Banklararo raqobatning yetarli darajada rivojlanmaganligi – Bu ipoteka shartlarini yanada qulaylashtirish imkoniyatlarini cheklaydi.

Kelgusida O'zbekiston ipoteka tizimini yanada rivojlantirish va aholining uy-joy xarid qilish imkoniyatlarini kengaytirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim:

◆ Foiz stavkalarini pasaytirish – 12-14% oralig'ida belgilash orqali aholining kredit olish imkoniyatlarini oshirish.

◆ Ipoteka kreditlari uchun dastlabki badal miqdorini kamaytirish – Aholining turar joy sotib olish jarayonini soddalashtirish.

◆ Ikkilamchi ipoteka bozorini shakllantirish – Tijorat banklarining likvidligini oshirish va ipoteka kreditlash tizimining barqarorligini ta'minlash.

◆ Qishloq hududlarida ipoteka dasturlarini kengaytirish – Hozirda ko'proq shahar aholisiga yo'naltirilgan dasturlarni qishloq joylarga ham kengaytirish.

Ushbu chora-tadbirlarni amalga oshirish O'zbekistonda ipoteka bozorining yanada rivojlanishiga, aholining uy-joy bilan ta'minlanish darajasining oshishiga xizmat qilishi bilan birga, qurilish sohasi va unga yaqin tarmoqlarda ham katta jonlanishni ta'minlaydi. Natijada yangi ish o'rinlari yaratiladi, aholining turmush darajasi va farovonligi yaxshilanadi. Shuningdek, ipoteka tizimining rivojlanishi bank-moliya sektorida ham samaradorlikni oshiradi, uzoq muddatli kreditlash imkoniyatlari kengayadi va investitsion muhit yanada jozibador bo'ladi.

Bundan tashqari, uy-joy bozorida sog'lom raqobat shakllanishi, arxitektura va shaharsozlik talablariga javob beradigan zamonaviy turar-joy massivlari bunyod etilishi kutiladi. Bu esa mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishiga, ijtimoiy-iqtisodiy infratuzilmaning rivojlanishiga va aholining umumiy hayot sifati yuksalishiga bevosita hissa qo'shadi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi – 1997-yil 1-mart, so‘nggi tahrirlar bilan (Civil Code of the Republic of Uzbekistan – March 1, 1997, with the latest amendments).
2. O‘zbekiston Respublikasining 2006-yil 4-oktabrda qabul qilingan O‘RQ-58-sonli “Ipoteka to‘g‘risida”gi Qonuni (Law of the Republic of Uzbekistan No. O‘RQ-58 of October 4, 2006 “On Mortgage”).
3. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2023-yilgi hisobotlari – www.cbu.uz (Annual Reports of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan for 2023 – www.cbu.uz).
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ipoteka krediti mexanizmlarini takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5886-sonli Qarori – 2019-yil 28-noyabr (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-5886 of November 28, 2019 “On Additional Measures to Improve the Mechanisms of Mortgage Lending.”).
5. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo‘mitasi ma‘lumotlari – www.stat.uz (Data of the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics – www.stat.uz).
6. Xalqaro Valyuta Jamg‘armasi (IMF) hisobotlari – 2023 (International Monetary Fund Reports – 2023).
7. Jahon Bankining O‘zbekiston ipoteka bozori rivojlanishi bo‘yicha 2022-yilgi hisobotlari – www.worldbank.org (World Bank. Reports on the Development of the Mortgage Market in Uzbekistan, 2022 – www.worldbank.org).
8. Qozog‘iston, Rossiya va AQSh ipoteka tizimlari bo‘yicha solishtirma tahlil – Harvard Business Review, 2023.
9. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining uy-joy bozoriga oid hisobotlari – www.mf.uz (Reports of the Ministry of Economy and Finance of the Republic of Uzbekistan on the Housing Market – www.mf.uz).
10. X. Abdullayev, “O‘zbekistonda ipoteka kreditlash tizimi va uning rivojlanish istiqbollari” – TDIU Ilmiy Jurnali, 2022-yil (Kh. Abdullayev, “The Mortgage Lending System in Uzbekistan and Its Development Prospects” – Scientific Journal of Tashkent State University of Economics, 2022).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF LAW RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000